

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

OG'IR FERMLARDA YUQORI KAMAR PANELINI TESKARI EGISH BALANDLIGINI OPTIMAL QIYMATINI ANIQLASH

Asliyev S.A.

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura –qurilish universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

Balgayeva M.A.

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura –qurilish universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada katta ravoqli og'ir fermalarning yuqori kamar paneliga ta'sir etuvchi moment miqdorini ferma balandligi va to'g'ri sterjenga nisbatan paneli teskari egilgan sterjen qiyaligiga bog'liq ravishda moment miqdorini o'zgarishi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: katta ravoqli og'ir ferma, yuqori kamar panel, teskari egish, eguvchi moment.

Аннотация. В данной статье представлена информация о величине момента, действующего на верхнюю балку тяжелых ферм с большими пролетами, в зависимости от высоты фермы и наклона стержня при изгибающемся панеля по отношению к прямой стержня.

Ключевые слова: тяжелые фермы с большими пролетами, верхней балочной панели, изгибающий момент.

Annotation: This article presents information about of moment acting on the upper girder panel of heavy trusses with large arches, depending on the height of the truss and the slope of the stern with the panel inverted with respect to the straight stern.

Keywords: large arched heavy trusses, upper girder panel, reverse bend, stress, bending moment.

Kirish: Dunyoning rivojlangan mamlakatlari qatorida mamlakatimizda katta ravoqli bino va inshootlarning qurilishida katta ravoqli og'ir fermalarni konstruktiv shakllarini ahamiyati juda katta. Katta ravoqli fermalarni o'rganish, rivojlantirish davrimizda muhim ahamiyat kasb etadi. Xalq xo'jaligini rivojlanishiga katta ravoqli binolarga talab kundun-kunga ortib bormoqda, zavod va fabrikalarni soni oshib bormoqda. Bular jumlasiga bozorlar, supermarketlar, usti yopiq stadionlar, samolyotlar uchun angarlar va b.q.lar kiradi. Hozirgi vaqtda ravog'i katta qurilayotgan sanoat binolarning tom qurilmalarning deyarli hammasi po'lat konstruksiyalardan tiklangan bo'lib, bu sohada yangiliklar va izlanishlar olib borish muhim o'rinni egallaydi. Bu katta ravoqli fermalar og'ir fermalar hisoblanib, ularni ravoqlari 36 metrdan katta bo'lib, qadamlari 12-24 m bo'lishi mumkin, yuqori kamar paneli 6-12 metr qabul qilinadi. Bu fermalarni tannarxini kamaytirish, ular sterjenlaridagi kuchlanganlik deformatsiya holatini o'rganib imkon qadar qiymatlarini kamaytirish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Shu bois og'ir ferma yuqori kamarlarida tugunga qo'yilgan to'plangan yuk tufayli hosil bo'ladigan eguvchi moment miqdorini kamaytirish yo'llari izlab topish, tadqiqot qilish muhandis-loyihachilar uchun alohida ahamiyatga ega bo'lib kelmoqda.

Asosiy qism: Katta ravoqli fermalarning yuqori kamari panellarini ma'lum burchakka yuqoriga qarab egib, ularda hosil bo'ladigan zo'riqishlar bo'ylama kuch (N) va eguvchi momentlar (M) qiymatini kamaytirishga erishish mumkin bo'ladi. Ushbu izlanishlar hisobi esa PK "LIRASAPR 2017" dasturi yordamida amalga oshiriladi.

Sonli tadqiqotimizda katta ravoqli 48-metrli fermani asos qilib oldik. Bunda yuqori kamar panelini to'g'ri sterjenli fermani teskari egilgan ferma bilan taqqoslab ko'rdik. Bunda yuqori kamari to'g'ri sterjenga nisbatan ma'lum balandliklarga egilgan sterjenli ferma eguvchi momentlarini jadval va diagrammalar orqali ko'rib chiqishimiz mumkin.

Balandligini esa turli xil o'lchamlarda, ya'ni h=5.0, 5.5, 6.0, 6.5 m bo'lgan fermalarni ko'rib chiqildi. Ushbu balandliklardan tashqari fermalarni yana bir o'lchamlar bilan, ya'ni yuqori kamari to'g'ri sterjenli va unga nisbatan

egilgan (5,10,15,20,25,30 sm) sterjenlarni ham taqqoslab chiqdik. Ferma sterjenlarini materialini S235 sinfli po‘lat ($R_y=22,5\text{kN}/\text{sm}^2$) qabul qilingan. Ferma yuqori kamari paneli 6 va 12 m.dan iborat. Xar bir tugunga ta'sir etayotgan to‘plangan kuch miqdori $F=210.16\text{ kN}$. Yuqori kamaridagi to‘plangan yuklar orasidagi masofa 3,0 metrni tashkil etgan

bo‘lib, bunda tom yopma sifatida temir beton qobirg‘ali plitalarini o‘lchami 12x3 m. qabul qilingan. Fermalar qadami 12 metrdan iborat.

Har bir tugunga ta'sir etadigan to‘plangan yuk miqdori:

$$F=q \cdot d \cdot B=5,838 \cdot 3 \cdot 12=210,16\text{ kN}$$

Jadval-1

Rasm-1. Yuqori kamar paneli to‘g‘ri sterjenli ferma ning umumiy ko‘rinishi va sterjenlarning raqamlanishi.

Yuqori kamari to‘g‘ri va unga nisbatan egilgan sterjenlarda hosil bo‘lgan eguvchi momentlarni taqqoslash jadvali

Ferma balandligi (m)	To‘g‘ri sterjenli (κN)	Egilgan sterjenli (κN)					
		5 sm	10 sm	15 sm	20 sm	25 sm	30 sm
	1	2	3	4	5	6	7
4,5	4572,2	4313,5	4303,9	4837,0	6473,1	8121,0	9772,2
5,0	3623,5	3322,9	3220,7	3689,4	5190,5	6617,0	8026,0
5,5	3227,6	2842,9	2787,5	3212,2	4468,0	5769,1	7050,5
6,0	3031,8	2251,1	1636,5	2719,7	3108,6	5008,0	5373,8

Rasm-2. Yuqori kamari paneli to‘g‘ri sterejenli ferma va yuqori kamari teskari egilgan fermalarda eguvchi moment yig‘indisi (ΣM) ko‘tarilish balandligi (f) – ga nisbatan solishtirish diagrammasi.

yig‘indisi bo‘yicha o‘zaro taqqoslab, yuqori kamar sterjenlarida eng kam moment yig‘indisiga ega bo‘lgan fermani tanlab olamiz. Bu natijalarni quyidagi 2-jadvalda foizlar nisbatida ko‘rishimiz mumkin.

Jadval-2

Yuqoridagi natijalardan kamar paneli to‘g‘ri va teskari egilgan fermalarni yuqori kamarida hosil bo‘lgan eguvchi moment (M)

Ferma balandligi (m)	To'g'ri sterjenli	Egilgan sterjenli fermada moment yig'indisi f - ga nisbatan o'zgarib borish					
		5 sm	10 sm	15 sm	20 sm	25 sm	30 sm
4,5	100 %	-94,35 %	- 94,14%	+105,8%	+141,6%	+177,6%	+244%
5,0	100 %	- 91,71%	- 88,89%	+101,81%	+143,3%	+182,6%	+222%
5,5	100 %	- 88,08%	- 86,37%	-99,53%	+135%	-178,8%	+219%
6,0	100 %	- 74,25%	- 53,98%	-89,7%	+102,5%	+165,2%	+177,3%

Eslatma: 1. Minus(-) ishora moment yig'indisining kamayishi, plus (+) ishora esa oshib borish belgisi.

Xulosa: Qabul qilingan fermalarda eguvchi moment miqdori $H=5,5$ va $H=6,0$ m bo'lgan fermalarda mos ravishda kamayib borishini jadvalda ko'rishimiz mumkin. Bu natija ayniqsa balandligi $H= 6.0$ m bo'lgan, yuqori kamar paneli to'g'ri sterjenliga nisbatan $f=10$ smga teskari egilgan sterjenli fermada yaxshi ko'rsatgichga ega bo'ldik. Bunda $H=5,5$ fermada 13,63 % ga $H=6,0$ m bo'lgan fermada esa 46,02 % ga erishilganligini ko'rishimiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, katta ravoqli og'ir fermalarni yuqori kamar panelini teskari egish yo'li bilan ulardagi kuchlanganlik-deformatsiya holatini minimallashtiriga erishish mumkin.

Adabiyotlar:

1. ShNQ 2.03.05-13 - Po'lat konstruksiyalar. Loyihalash meyorlari // O'zbekiston Respublikasi Davlat Qo'marxitekqurilish. Toshkent,2013.

2. QMQ 2.01.03-19 —Строительство в сейсмических районах — /Министерство строительства Республики Узбекистан, 2019.

УДК 643.7(004.18)(075.8)

3. Кудишин Ю.И. —Металлические конструкции /Москва,2011.

4. Беленя Е.И. — Металлические конструкции/ Специальный курс, Москва, 1991.

5. Asliyev S.A., Balgayeva M.A., Boymatov B. Katta ravoqli po'lat fermalar. "Me'morchilik va qurilish muammolari" ilmiy-texnik jurnal. 2022, №3 (1-qism). 74-75 betlar. Samarqand.

6. Asliyev S.A., Balgayeva M.A. Og'ir fermalarni yuqori kamari panellarini teskari egish bilan uning samaradorligini oshirish. "Integratsiyalashgan ta'lim va tadqiqot jurnali".(THE JOURNAL OF INTEGRATED EDUCATION AND RESEARCH).Sentyabr.2022/#1(4).285-289betlar.

https://ojs.rmasaw.com/index.php/ojs/issue/view/9/VOLUME2022_1_4.

7. Asliyev S.A., Balgayeva M.A. Og'ir fermalarda yuqori kamarini teskari egish yo'li bilan kuchlanganlik-deformatsiya g'olatini yaxshi tomomnga o'zgartirish. "Me'morchilik va qurilish muammolari" ilmiy-texnik jurnal. 2023, №1 (1-qism). 158-160 betlar. Samarqand.

69.	Усманов Б.Ф. - ЕНГИЛ ФЕРМАЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШ ВА ҚУРИЛМАЛАШ	283-285
70.	<i>S.U Avazbekov ., N.M Orazboeva, Z.X Qosimov</i> - TOSHKENT SHAHRINING HAVO SIFATI INDEKSI (AQUAR INDEX) TAHLILI	286-290
71.	Тошпулатов Хамза Шароф - РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ ФИБРОБЕТОНА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ.	291-293
72.	Asliyev S.A. , Balgayeva M.A.- OG‘IR FERMALARDA YUQORI KAMAR PANELINI TESKARI EGISH BALANDLIGINI OPTIMAL QIYMATINI ANIQLASH	294-296
73.	Мингяшаров Абдурахим Хўроз ўғли- ФУҚАРО БИНОЛАРИДА ЭНГ КўП ИССИҚЛИК ЙўҚОТАДИГАН ТИЗИМЛАРИДА ҚўЛЛАНИЛАДИГАН ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР ТАДБИРЛАР	297-300
74.	K.U.Taniyeva, Alimova Dilrabo, SHAHAR HUDUDIDAGI SHIQINDILARNING GLOBAL MUAMMOLARI	301-303
75.	Саидова Н.М. , Ниятов А. - ПРИМЕНЕНИЕ БАЗАЛЬТОВО-КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ДОРОЖНОГО БЕТОНА	304-308
76.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna</i> - Axmedjanov Sirojiddin Shokir o‘g‘li, SHAHAR KO‘CHA- YO‘L TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISHIGA EKOLOGIK OMILLARNING TA‘SIRI.	309-311
77.	Ў.И. Рустамов , Эшмуродова О, Муминова Г. - ЁНФИНГА ЧИДАМЛИ, ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗ ЁҒОЧ-ҚИПИҚЛИ ПЛИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	312-314
78.	<i>Yasakov Z.X., Achilov A.M. Sadullayeva N., Muxiddinov D.,</i> FAOLIYAT XAVFSIZLIGI VA MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISHNING INNOVATSION YECHIMLARI	315-317
79.	Bayzakov Abjalil Abdamitovich, ZAMONAVIY SAHARSOZLIKDA "YASHIL QURILISH" TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI	318-321
80.	<i>Matkarimov Feruzbek, Farrux Bobojonov.</i> SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH	322-326
81.	<i>A.T.Xotamov.,. C.P. Xolbekov., Z.X.Qosimov.</i> БИНОЛАРДА УЧРАЙДИГАН НУҚСОНЛАР ТАҲЛИЛИ.	327-329
82.	<i>Turg‘unov Muxriddin Sotvoldi o‘g‘li, M.Mahammatjonov , K.Qobulov</i> - SOZ TUPROQ ASOSIDA TAYYORLANGAN ODDIY G‘ISHTLARNI MEKANIK XOSSALARINI TADQIQ ETISH HAMDA KIMYOVIY TAHLIL QILISH.	330-332
83.	Б.И. Мугалова, К.Д. Абдуллаева, Ш.А. Ҳожиёв - ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ	333-336
84.	<i>У.И. Рустамов, - Ш.Н.Кучкарова,</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГОАКТИВНЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ.	337-338
85.	Хван Анна Юрьевна - ИНТЕГРАЦИЯ ЗЕЛЁНОГО КАРКАСА В ЭКОРЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА	339-342